

El lado débil de los artículos científicos: la metodología

[10.5281/zenodo.18280142](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280142)

Aurora **Forteza** | aurora.forteza@unir.net
Universidad Antonio de Nebrija , España

Cuando pensamos en un artículo científico, solemos dirigir la atención a los resultados o a la discusión, olvidando que la metodología constituye el esqueleto que sostiene todo el estudio. Una metodología mal planteada o mal redactada compromete la validez del trabajo, incluso aunque los resultados parezcan sólidos. En este sentido, identificar los errores más frecuentes en esta sección no solo es un ejercicio crítico, sino también una guía para mejorar la calidad de nuestras investigaciones.

Uno de los fallos más comunes es confundir el método con las técnicas. Mientras el método es la estrategia global que define el tipo de estudio (cuantitativo, cualitativo, mixto, experimental, etc.), las técnicas son las herramientas empleadas para recopilar y analizar datos (cuestionarios, entrevistas, análisis estadísticos). Sin embargo, en muchos artículos se presenta el instrumento como si fuera el método, generando una confusión conceptual que debilita la coherencia del trabajo.

Otro error frecuente es la descripción insuficiente de la muestra. Expresiones genéricas como “se encuestó a estudiantes universitarios” resultan problemáticas porque no permiten comprender las características de los participantes ni valorar la representatividad de los datos. Es fundamental ofrecer información sobre

Citación recomendada: Forteza, A. (2025). El lado débil de los artículos científicos: la metodología. [10.5281/zenodo.18280142](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280142)

número, edad, género, contexto, criterios de selección y justificación del tamaño muestral. En estudios cuantitativos, el poder estadístico es clave, mientras que en cualitativos lo es la saturación de datos.

También encontramos la falta de justificación en la elección de instrumentos. Presentar un cuestionario o un guion de entrevistas sin explicar por qué se eligió o cómo se validó genera dudas sobre la fiabilidad de los resultados. Idealmente, todo instrumento debe ir acompañado de su procedencia, adaptaciones realizadas y pruebas de validación.

En los análisis de datos, es habitual el uso incorrecto de pruebas estadísticas, aplicando técnicas sin comprobar si se cumplen los supuestos necesarios. Por ejemplo, usar un ANOVA con muestras pequeñas o distribuciones no normales lleva a conclusiones débiles. La solución pasa por justificar la elección de cada análisis y explicar los pasos previos de verificación.

Finalmente, no se puede obviar la dimensión ética. Muchas veces la metodología omite detalles sobre consentimiento informado, anonimato o aprobación de un comité ético. Sin embargo, estas consideraciones forman parte integral del diseño de investigación y deberían explicitarse con la misma rigurosidad que el resto.

Por todo ello, la sección metodológica no es un requisito burocrático, sino la garantía de transparencia, validez y replicabilidad de la investigación. Evitar estos errores comunes es un paso esencial para fortalecer la credibilidad científica y avanzar en la construcción de conocimiento riguroso.

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.